

ЗНАЧЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА В ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

THE IMPORTANCE OF USING A NEUROPSYCHOLOGICAL APPROACH IN SPEECH THERAPY TO PREVENT VIOLATIONS OF WRITTEN SPEECH

СОТНИКОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА,

Новосибирский государственный педагогический университет.

SOTNIKOVA SVETLANA SERGEEVNA,

Novosibirsk State Pedagogical University.

Настоящая статья посвящена описанию возможности использования нейропсихологического подхода в логопедической работе по предупреждению нарушения письменной речи. В работе определены предпосылки формирования письменной речи. Проведен краткий обзор литературы по описываемой проблематике. Выявлены особенности нейропсихологического подхода в коррекционно-развивающем обучении, возможности и значение использования указанного подхода в логопедической работе по развитию предпосылок формирования письменной речи. Сделан вывод о значении использования нейропсихологического подхода в логопедической работе по предупреждению нарушений письменной речи, которое заключается в «замещении» психических компонентов, необходимых для успешного овладения письменной речью, повышения эффективности работы учителя-логопеда.

This article is devoted to the description of the possibility of using a neuropsychological approach in speech therapy work to prevent violations of written speech. The paper defines the prerequisites for the formation of written speech. A brief review of the literature on the described problem is carried out. The features of the neuropsychological approach in correctional and developmental learning, the possibilities and importance of using this approach in speech therapy work on the development of prerequisites for the formation of written speech are revealed. The conclusion is made about the importance of using a neuropsychological approach in speech therapy work to prevent violations of written speech, which consists in "replacing" the mental components necessary for successful mastery of written speech, improving the effectiveness of a speech therapist teacher.

Ключевые слова: *нейропсихология, письменная речь, предпосылки формирования письменной речи, нейропсихологический подход, метод замещающего онтогенеза, игровой метод.*

Key words: *neuropsychology, written speech, prerequisites for the formation of written speech, neuropsychological approach, method of replacement ontogenesis, game method.*

Рост числа детей с ограниченными возможностями здоровья в современных образовательных организациях ставит перед педагогикой и психологией целый ряд задач, среди которых важное место занимает успешное овладение школьником письменной речью. Именно поэтому актуальным становится не просто поиск эффективных методов и приемов коррекции нарушения письменной речи, но и исследование причин возникновения указанного нарушения и способов их коррекции и предупреждения.

Целью настоящей статьи является рассмотрение возможности использования нейропсихологического подхода в логопедической работе по предупреждению нарушений письменной речи у детей.

Письменная речь, с точки зрения нейропсихологии, представляет собой «сложный многозвенный психический процесс, в котором все компоненты тесно связаны и взаимодействуют друг с другом, соответственно нарушение работы одного из компонентов приводит к нарушению всего процесса письменной речи в целом» [6, с. 52].

Л.С. Цветкова в процессе исследования речевого развития детей пришла к выводу, что для успешного овладения письменной речью у ребенка к началу обучения должны быть сформированы определенные психологические предпосылки:

- 1) Сформированность устной речи, произвольное владение ею, способность к аналитико-синтетической речевой деятельности;
- 2) Развитие разных видов восприятия, ощущений, знаний и их взаимодействия, а также пространственного восприятия и представлений (зрительно-пространственного и слухо-пространственного гнозиса, сомато-пространственных ощущений, знание и ощущение схемы тела, «правого» и «левого»);
- 3) Подготовленность двигательной сферы (тонких движений, предметных действий);
- 4) Овладение абстрактными способами деятельности, что возможно при постепенном переводе их от действий с конкретными предметами к действиям с абстракциями.
- 5) Адекватность общего поведения (возможность регуляции, саморегуляции, контроль за действиями, намерения, мотивы поведения) [7, с. 93].

При несформированности хотя бы одной из вышеуказанных предпосылок ребенок в процессе овладения письменной речью будет испытывать трудности.

Проблемой овладения письменной речью занимались представители разных научных направлений: психологии (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, С. Л. Рубинштейн и др.), лингвистики (Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева и др.), психофизиологии (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова) и др. В настоящее время на передний план выходит нейропсихология (А.Р. Лурия, Л.С. Цветкова), возникающая на стыке научных отраслей знания: психологического, лингвистического, психофизиологического и др.

Использование нейропсихологического подхода в логопедической работе по предупреждению нарушений письменной речи позволяет комплексно воздействовать на формирование психологических предпосылок овладения письменной речью, следовательно, сделать работу специалиста более эффективной.

Нейропсихологический подход к коррекционно-развивающему воздействию предполагает индивидуализированный подход к ребенку, системность, развитие слабого звена при опоре на сильные звенья, комплексность воздействия, поиск методов опосредствования несформированных функций, взаимодействие с родителями ребенка, сочетание индивидуальных и групповых занятий, упор на игровые формы занятий, соответствие занятия возрасту и уровню психического развития ребенка [2, с. 9-14].

Индивидуализированный подход подразумевает проведение дифференцированной и системной нейропсихологической диагностики и составление на ее основе индивидуальной программы коррекционно-развивающего обучения, которая учитывает двустороннее взаимодействие между морфогенезом мозга и формированием психики.

Системность нейропсихологического подхода предполагает направленность программы коррекции не на преодоление какого-либо отдельного дефекта, а на гармонизацию психического функционирования личности ребенка в целом.

Развитие слабого звена при опоре на сильные звенья включает следующие особенности коррекционно-развивающих методов:

1. Взаимодействие педагога и ребенка происходит в соответствии с процессами интериоризации: «от совместных развернутых действий во внешней программе к самостоятельным свернутым действиям ребенка по интериоризованной программе» [1, с. 72].

2. В процессе взаимодействия взрослый сначала берет на себя функции слабого звена ребенка, затем постепенно передает их ребенку с плавным переходом от совместного к самостоятельному действию. При этом педагог выстраивает «задания от простого к сложному относительно слабого звена» [1, с. 72].

3. Эмоциональная вовлеченность ребенка в процесс совместной деятельности.

Опираясь на указанные принципы нейропсихологического подхода при проведении логопедической работы по предупреждению нарушения письменной речи, учитель-логопед может повысить эффективность коррекционно-развивающего воздействия на ребенка.

Комплексность такого воздействия предполагает использование в рамках занятий не только логопедических технологий, способствующих коррекции и развитию разных компонентов речи ребенка, но также сочетание в каждом цикле занятий методов коррекции, направленных на развитие разных психологических сфер (двигательной, когнитивной, эмоционально-личностной).

А.В. Семенович предлагает вниманию педагогов нейропсихологический метод замещающего онтогенеза, который предполагает, что «мы как бы «замещаем», конструируем заново те отрезки развития ребенка, которые он не прошел по тем или иным причинам» [4, с. 7]. Метод замещающего онтогенеза замечателен тем, что использовать его можно в разных сферах развития ребенка (двигательной, речевой, эмоциональной и др.).

Технология метода замещающего онтогенеза обязательно включает следующие пункты, которые внедряются последовательно, так как структура метода полностью повторяет основные этапы психологического развития ребенка:

1. Формирование произвольной саморегуляции и коммуникативных потребностей ребенка.

2. Формирование психосоматического каркаса личности.

3. Формирование психомоторных координаций.

4. Формирование познавательной компетентности во всех ее проявлениях [4, с. 12].

Один из вариантов использования метода замещающего онтогенеза предлагает А.Е. Соболева, которая полагает, что «в основе нейропсихологической коррекции дисграфии должен лежать игровой подход» [5, с. 21], то есть коррекционно-развивающие занятия должны строиться с учетом ведущего вида деятельности, что коррелирует с принципами развивающего обучения.

В ходе коррекционных занятий ребенок проходит все стадии игрового развития. Такая последовательность способствует выработке у него произвольности (умение следовать правилам), развитию речи, воображения, пространственных и временных представлений, мелкой моторики, восприятия, внимания, памяти, логического мышления – все эти компоненты необходимы для овладения письменной речью [5, с. 23].

Значительное место в коррекционных программах А.Е. Соболевой занимают игры-соревнования. В играх-соревнованиях, применяемых в коррекционно-развивающих занятиях, ведущим мотивом деятельности ребенка становится достижение победы в соревновании, стремление показать себя с наилучшей стороны. Внимание ребенка отвлекается от отрабатываемых в игровой форме когнитивных и моторных навыков, переводит их на произвольный уровень, снимает напряжение и страх не понять объясняемое, что способствует увеличению общей активности ребенка, мобилизации его потенциальных возможностей и дает ощущение легкости усвоения, то есть, в конечном счете, формирует, по Л.С. Выготскому, единство аффекта и интеллекта [2, с. 22]. Игры-соревнования могут проводиться в группе

или с одним ребенком, соревнующимся с собственными ранее полученными результатами» [5, с. 24].

В игровой ситуации ребенок проигрывает свои аккумулированные чувства напряжения, неуверенности, страха, агрессивности и т.д., выносит их на поверхность, материализует, осознает и научается их контролировать. В результате ребенок становится более зрелым и стабильным, преодолеваются трудности его поведения [5, с. 24].

Игровые методы полимодальны. Практически все игры дают возможность развивать разные когнитивные функции и способности: вербальную и зрительную память, зрительные образы и представления, словарь, общие знания и др. Некоторые игры способствуют развитию тонкой моторики, координации и ловкости движений, межполушарного взаимодействия в двигательной и зрительной сферах [5, с. 24].

Игра способствует осознанию себя как субъекта действия, формирует понимание свободы и запретов, дифференциацию своей воли и чужой.

Развитие указанных психофизиологических компонентов приводит к формированию готовности ребенка к смене ведущего игрового вида деятельности на учебный, то есть готовности к овладению учебными навыками, в том числе навыком письма, и в дальнейшем к успешному овладению письменной речью.

Речь – одна из сложнейших функциональных систем человеческой психики, формирующаяся в процессе социально-культурного развития человека на основе и с помощью других, ранее сформированных высших психических функций. Письменная речь является кульминацией развития человеческой речи. Нормальное ее развитие подразумевает сформированность у ребенка устной речи, развитие разных видов восприятия, готовность двигательной сферы, овладение абстрактными способами деятельности, сформированность поведения, т.е. целого комплекса условий. При нарушении формирования хотя бы одного из этих условий, происходит нарушение формирования письменной речи в целом. Использование нейропсихологического подхода в логопедической работе позволяет развить недостающие для полноценного формирования письменной речи компоненты.

А.А. Цыганок писала: «...Конечная цель коррекции – формирование функционального органа, либо целой функциональной системы, позволяющих правильно осуществляться тому или иному психическому процессу <...> Коррекционная работа должна предшествовать обучению «особого» ребенка и создавать те базисные системы, те психические структуры, на которых и будет впоследствии строиться обучение» [8, с. 101].

Использование нейропсихологического подхода в рамках логопедических занятий позволяет сформировать недостающие компоненты базисных систем психики ребенка, необходимых для формирования письменной речи: педагог, используя на занятиях метод замещающего онтогенеза, его элементы, помогает ребенку «заново» пройти этапы развития «выпавших» компонентов, тем самым воссоздать условия для дальнейшего успешного овладения письменной речью.

Именно поэтому в логопедической работе по профилактике нарушения формирования письменной речи целесообразно использование нейропсихологического подхода, который подразумевает комплексное коррекционно-развивающее воздействие на разные стороны психики ребенка и позволяет выстроить необходимые для овладения письменной речью предпосылки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей учения: нейропсихологический подход. СПб.: Питер, 2008. 320 с.
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Эксмо, 2024. 544 с.

3. Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении / Под ред. Ж.М. Глоzman. М.: Генезис, 2024. 336 с.
4. Семенович А.В. Нейропсихологическая профилактика и коррекция. Дошкольники. М.: Дрофа, 2003. 251 с.
5. Соболева А.Е. Нейропсихологический подход к коррекции дисграфии и дислексии // Практическая нейропсихология. Опыт работы с детьми, испытывающими трудности в обучении / Под ред. Ж.М. Глоzman. М., 2024. 336 с.
6. Сотникова С.С. Нейропсихологическая структура письменной речи // Исследования молодых ученых: материалы LXXII Междунар. науч. конф. (г. Казань: Молодой ученый, 2023. С. 49-53.
7. Цветкова Л.С. Нейропсихология счета, письма и чтения: нарушение и восстановление. М.: Юристъ, 1997. 256 с.
8. Цыганок А.А., Гордон Е.Б. Коррекция пространственных представлений у детей // Особый ребенок: исследования и опыт помощи: науч.-практ. сб. Вып. 2. 2016. С. 101-109.

© Сотникова С.С., 2024.